

**АЗОТФИКСИРУЮЩИЕ ПОЧВЕННЫЕ БАКТЕРИИ КАК
КЛЮЧЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ:
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УСТОЙЧИВОМ
ЗЕМЛЕДЕЛИИ**

**NITROGEN-FIXING SOIL BACTERIA AS KEY REGULATORS
OF SOIL FERTILITY: MECHANISMS OF ACTION,
ECOLOGICAL FACTORS, AND PROSPECTS FOR APPLICATION
IN SUSTAINABLE FARMING**

Л.А. Минченко, Е.В. Гагарина, М.А. Корнева
L.A. Minchenko, E.V. Gagarina, M.A. Korneva

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова», г. Волгоград, Российская Федерация
All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture is a branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution Federal Scientific Center for Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A. N. Kostyakov, Volgograd, Russian Federation
E-mail: l.a.minchenkovniioz@yandex.ru

Аннотация. В статье теоретически рассмотрена роль азотфиксирующих почвенных бактерий в поддержании, повышении и сохранении почвенного плодородия. Рассмотрены механизмы биологической фиксации азота (работа симбиотических (*Rhizobium*, *Bradyrhizobium*) и свободноживущих (*Azotobacter*, *Clostridium*, цианобактерии) микроорганизмов). Особое и важное внимание уделено экологическим факторам, которые влияют на активность азотфиксаторов. Приведена ключевая роль взаимодействия с растениями и почвенным микробиомом. Рассматриваются также перспективы применения азотфиксирующих бактерий в устойчивом земледелии как замены минеральным удобрениям.

Abstract. The article theoretically examines the role of nitrogen-fixing soil bacteria in maintaining, increasing, and preserving soil fertility. It discusses the mechanisms of biological nitrogen fixation (the work of symbiotic (*Rhizobium*, *Bradyrhizobium*) and free-living (*Azotobacter*, *Clostridium*, and cyanobacteria) microorganisms). Special attention is given to the environmental factors that affect the activity of nitrogen-fixing microorganisms. The article highlights the key role of interactions with plants and the soil microbiome. The prospects for using nitrogen-fixing bacteria in sustainable agriculture as a substitute for mineral fertilizers are also being considered.

Ключевые слова: *Азотфиксирующие бактерии, биологическая фиксация азота, почвенное плодородие, симбиотические азотфиксаторы, свободноживущие азотфиксаторы, азотный баланс почвы.*

Keywords: *Nitrogen-fixing bacteria, biological nitrogen fixation, soil fertility, symbiotic nitrogen fixers, free-living nitrogen fixers, and soil nitrogen balance.*

Почвенное плодородие является фундаментальным фактором, определяющим продуктивность агроэкосистем и устойчивость сельскохозяйственного производства. Одним из ключевых элементов, лимитирующих рост растений, выступает доступность азота – важнейшего биогенного элемента, необходимого для синтеза белков, нуклеиновых кислот и других жизненно важных соединений. В естественных экосистемах значительная часть азотного баланса обеспечивается за счет деятельности азотфиксирующих почвенных бактерий, способных трансформировать молекулярный азот атмосферы (N_2) в доступные для растений формы (аммоний, нитраты) [8].

Среди азотфиксаторов особое место занимают как свободноживущие микроорганизмы (*Azotobacter*, *Clostridium*, *Cyanobacteria*), так и симбиотические бактерии (*Rhizobium*, *Bradyrhizobium*, *Frankia*), формирующие ассоциации с корневыми системами бобовых и некоторых небобовых культур. Биологическая фиксация азота (БФА) не только снижает зависимость земледелия от минеральных удобрений, но и способствует улучшению структуры почвы, активизации микробиологических процессов и повышению устойчивости агроценозов к стрессовым факторам.

В условиях интенсификации сельского хозяйства и глобального изменения климата проблема поддержания почвенного плодородия приобретает особую актуальность. Чрезмерное использование азотных удобрений приводит к эвтрофикации водоемов, выбросам парниковых газов (N_2O) и деградации почв, тогда как биологические методы фиксации азота рассматриваются как экологически безопасная альтернатива. Однако эффективность азотфиксации зависит от множества факторов: типа почвы, влажности, температуры, pH, наличия органического вещества и микробного разнообразия [1,3-6].

Настоящая работа посвящена комплексному анализу роли азотфиксирующих почвенных бактерий в регуляции почвенного плодородия.

БФА осуществляется за счёт фермента нитрогеназы, уникального металлофермента, содержащего железо и молибден или железо и ванадий. Этот фермент катализирует восстановление молекулярного азота (N_2) до аммиака (NH_3) по реакции:

где: N_2 — молекулярный азот (атмосферный азот); H^+ — протоны (ионы водорода); e^- — электроны (доноры электронов); АТФ — аденозинтрифосфат (источник энергии), NH_3 — аммиак (восстановленная форма азота); H_2 — молекулярный водород (побочный продукт); АДФ — аденозиндифосфат (продукт гидролиза АТФ); P_i — неорганический фосфат (продукт гидролиза АТФ).

Наиболее эффективно БФА реализуется в симбиозе с растениями. Наиболее изученные представители — бактерии рода *Rhizobium* и *Bradyrhizobium*, образующие клубеньки на корнях бобовых растений (горох, соя, клевер, люцерна). Внутри клубеньков бактерии (бактероиды) получают от растения углеводы (сахара) в обмен на фиксированный азот. Растение создаёт в клубеньке аноксичную среду за счёт синтеза леггемоглобина — белка, связывающего кислород и обеспечивающего его оптимальную концентрацию для дыхания бактерий, но недостаточную для инактивации нитрогеназы. Это делает бобовые культуры ключевыми элементами севооборотов в устойчивом земледелии. Свободноживущие бактерии фиксируют азот независимо от растений. К ним относятся:

Азотобактеры (*Azotobacter* spp.) — аэробные, неспорообразующие бактерии, обитающие в поверхностных слоях почвы. Они синтезируют защитные полисахариды, снижающие доступ кислорода к нитрогеназе. Азотобактеры активны при рН 6–8, температуре 25–30 °С и высоком содержании органики.

Клостридии (*Clostridium* spp.) — строго анаэробные спорообразующие бактерии, обитающие в глубоких, уплотнённых, малоокислородных слоях почвы. Их активность ограничена, но они играют важную роль в кислых и заболоченных почвах.

Цианобактерии (сине-зелёные водоросли) — фотосинтезирующие микроорганизмы, фиксирующие азот в водных и наземных экосистемах. Некоторые виды (например, *Nostoc*, *Anabaena*) образуют симбиоз с папоротниками, лишайниками и даже с некоторыми злаками (например, *Azolla* — водяной папоротник, симбиотический ассоциат с *Anabaena azollae*), обеспечивая значительные поступления азота в рисовые поля Азии.

Эффективность БФА в почве определяется совокупностью биотических и абиотических факторов (табл. 1):

Таблица 1. Влияние биотических и абиотических факторов на азотфиксацию

Фактор	Влияние на азотфиксацию	Оптимальные условия
рН почвы	Критически важен. Низкий рН (<5,5) ингибирует симбиоз и активность <i>Azotobacter</i>	6,0–7,5
Влажность	Недостаток влаги снижает подвижность бактерий и обмен веществ; переувлажнение вызывает анаэробию, ограничивающую аэробные азотфиксаторы	60–80% от полевой влагоёмкости
Температура	Активность нитрогеназы резко снижается при $t < 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	20–30 °С
Органическое вещество	Источник энергии (углеводы, кислоты) и микроэлементов (Mo, Fe, Co). Повышает численность азотфиксаторов в 2–5 раз	>2–3% гумуса
Наличие минерального азота	Высокие концентрации NH_4^+ и NO_3^- подавляют синтез нитрогеназы (репрессия генов)	<20–30 мг N/кг почвы
Микробиом почвы	Конкуренция, антибиотическая активность, мутуализм с другими микроорганизмами (например, фосфат-мобилизующие бактерии) усиливают эффективность БФА	Высокое биоразнообразие

Особое значение имеет взаимодействие азотфиксирующих бактерий с другими почвенными микроорганизмами. Например, фосфат-мобилизующие бактерии (например, *Bacillus*, *Pseudomonas*) улучшают доступность фосфора, необходимого для синтеза АТФ — основного энергетического субстрата нитрогеназы. Таким образом, БФА — это не изолированный процесс, а часть микробной сети почвенного экосистемного функционирования.

Азотфиксирующие бактерии не только обеспечивают растения азотом, но и влияют на их рост через синтез фитогормонов (ауксинов, цитокининов), улучшение усвоения микроэлементов и повышение устойчивости к патогенам и стрессам (засуха, солёность). Некоторые свободноживущие бактерии, такие как *Azospirillum brasilense*, колонизируют корни злаковых культур (пшеница, кукуруза, рис), стимулируя

развитие корневой системы даже без прямой фиксации азота — так называемый псевдосимбиоз.

В севооборотах включение бобовых культур (люцерна, соя, горох) позволяет: восстанавливать азотный баланс почвы на 50–150 кг N/га за цикл; снижать заболеваемость культур (например, фитофторозом при смене растительных остатков); улучшать структуру почвы за счёт корневых остатков и экссудатов; сокращать применение минеральных удобрений на 30–60%.

Это делает азотфиксирующие бактерии не просто «удобрением», а ключевым элементом агроэкологического дизайна.

Современное сельское хозяйство стремится к снижению зависимости от синтетических удобрений. В этом контексте биопрепараты на основе азотфиксирующих бактерий становятся важным инструментом: Клубеньковые инокулянты — уже широко применяются в США, Бразилии, Индии и Европе для сои, гороха и люцерны. Эффективность — 15–40% увеличение урожая при снижении дозы азотных удобрений. Свободноживущие бактерии (*Azotobacter chroococcum*, *Azospirillum lipoferum*) используются как семенной инокулянт для злаков, овощей и плодовых культур. Микробные консорциумы — смеси азотфиксирующих, фосфат-мобилизующих и фитогормон-продуцирующих бактерий — показывают синергетический эффект [2].

Однако существуют технологические и экономические барьеры:

- Низкая стабильность и долговечность бактерий в условиях хранения и применения;
- Неоднородность почвенных условий снижает предсказуемость эффекта;
- Отсутствие стандартизированных методов оценки эффективности;
- Недостаточная осведомлённость фермеров.

Для решения этой проблемы необходима разработка устойчивых форм препаратов (гранулы, микрокапсулы, биопленки); генетическая оптимизация штаммов (например, через CRISPR для повышения устойчивости к кислотности); цифровизация агрономии — использование датчиков и ИИ для прогнозирования активности бактерий по данным почвы, погоды и растительности; государственные программы субсидирования биоудобрений и поддержки севооборотов.

Азотфиксирующие почвенные бактерии — это природный «биоинженерный» инструмент, способный обеспечить устойчивое восполнение азотного баланса почв без экологических издержек, характерных для синтетических удобрений. Симбиотические (*Rhizobium*,

Bradyrhizobium) и свободноживущие (Azotobacter, Clostridium, цианобактерии) формы бактерий играют фундаментальную роль в поддержании почвенного плодородия, особенно в условиях истощения ресурсов и изменения климата. Эффективность их деятельности зависит от сложного взаимодействия с экологическими факторами и микробиомом почвы, что требует системного подхода к управлению агроэкосистемами.

Перспективы применения азотфиксирующих бактерий в устойчивом земледелии высоки: от простых инокулянтов до интеллектуальных микробных консорциумов, интегрированных в цифровые агротехнологии. Однако для масштабного внедрения необходимы научные исследования, разработка стандартов, обучение фермеров и государственная поддержка. Биологическая фиксация азота — это не просто альтернатива, а необходимое условие перехода к экологически безопасному, устойчивому и продуктивному сельскому хозяйству будущего.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исследование микробиома засоленных почвенных экосистем аридной зоны / Л. Н. Григорян, В. Ю. Бударова, А. А. Ильина [и др.] // Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии : материалы II Международной научно-практической конференции, Астрахань, 21 февраля 2023 года. — Астрахань: Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева, 2023. — С. 43-45.
2. Карашаева, А. С. Использование микробиологических препаратов в современной земледелии / А. С. Карашаева, К. А. Шокуев // Приоритетные направления инновационного развития аграрной науки и практики : Сборник научных трудов по итогам XI Международной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФ и КБР профессора Бориса Хажмуратовича Жерукова, Нальчик, 23–25 ноября 2023 года. — Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, 2023. — С. 143-147.
3. Микробное сообщество почвоподобного субстрата как потенциальный источник несимбиотических азотфиксирующих штаммов / П. А. Аболенцева, С. В. Овсянкина, В. В. Величко, Н. А. Тихомирова // Вестник КрасГАУ. — 2025. — № 9(222). — С. 3-24. — DOI 10.36718/1819-4036-2025-9-3-24.
4. Минченко, Л. А. Оценка микробиологической активности светло-каштановых орошаемых почв Нижнего Поволжья при биологизированном земледелии / Л. А. Минченко, Е. В. Гагарина, М. А. Корнева // Аграрный вестник Урала. — 2025. — Т. 25, № 10. — С. 1553-1564. — DOI 10.32417/1997-4868-2025-25-10-1553-1564.
5. Мун, Е. А. Влияние влажности почвы на активность азотфиксирующих бактерий и их роль в повышении плодородия / Е. А. Мун // Молодой исследователь Дона. — 2025. — Т. 10, № 6(57). — С. 116-118.

6. Павлов, В. Ю. Влияние симбиотической азотфиксации на азотный баланс почвы / В. Ю. Павлов // Мелиорация: история и современность : Материалы международной научно-практической интернет-конференции, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Москва, 15 апреля 2025 года. – Москва: Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, 2025. – С. 73-82. – DOI 10.37738/VNIIGIM.2025.12.79.011.

7. Соколова М. Г., Акимова Г. П., Рудиковский А. В., Глянько А. К., Вайшла О. Б. Бактериальные биопрепараты и их влияние на урожай томатов и картофеля. Плодородие. 2008. № 1, 26–27.

8. Сучкова, С. А. Роль азотофиксирующих бактерий рода *Azotobacter* в восстановлении почвенного плодородия на примере антропогенно нарушенных почв Оренбургской области / С. А. Сучкова, М. Е. Игнатенко. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2025. — № 3 (88). — С. 141-147. — URL: <https://moluch.ru/young/archive/88/4817>.

УДК 631.8

DOI 10.5281/zenodo.20378588-135-139

**ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ И СПОСОБОВ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗЕРНОТРАВЯНОПРОПАШНОГО И ЗЕРНОПРОПАШНОГО
СЕВООБОРОТОВ НА ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ
INFLUENCE OF FERTILIZER SYSTEMS AND SOIL
TREATMENT METHODS ON THE PRODUCTIVITY OF GRAIN-
GRASS-TILLAGE AND GRAIN-TILLAGE CROPS IN TYPICAL
CHERNOZEM**

Е.В. Навольнева, Д.И. Каторгин, А.С. Пойменов

E.V. Navolneva, D.I. Katorgin, A.S. Poimenov

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», г. Белгород

Belgorod Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

E-mail: Navekavika@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего полевого опыта по изучению влияния различных систем удобрений (органической, минеральной, органоминеральной) и трёх способов основной обработки почвы (вспаха, безотвальная, минимальная) на продуктивность двух севооборотов: зернотравянопропашного (40 % зерновых) и зернопропашного (60 % зерновых). Установлено, что наибольший выход кормовых единиц обеспечивает органоминеральная система удобрений. Влияние удобрений статистически достоверно ($F_{ф.} = 19,58 > F_{т.} = 2,31$), тогда как способ обработки почвы не оказывает существенного влияния ($F_{ф.} = 1,72 < F_{т.} = 3,35$). Зернопропашной севооборот значительно превосходит по продуктивности зернотравянопропашной.